

УДК 351.746.1:341.232.2(4-17)

Мусієнко Аліна Олегівна –

аспірантка кафедри права Європейського Союзу
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
<http://orcid.org/0009-0007-7380-4690>

Alina O. Musiienko –

PhD student,
European Union Law Department,
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Hryhoriia Skovorody Street, 61024 Kharkiv)
<http://orcid.org/0009-0007-7380-4690>

Становлення та розвиток правового регулювання питань безпеки та оборони у ЄС у період з 1951 до 2007 років

Хоча більшість досліджень з теорії колективної безпеки зосереджені насамперед на державах, як основних суб'єктах міжнародного права, історія переконливо доводить існування потенціалу для виникнення колективної безпеки в рамках міжнародних організацій та інтеграційних об'єднань. Європейська оборона і безпекова політика, перші кроки до формування якої було закладено у Договорі про європейське оборонне співтовариство (1953-1954 роки), все ще перебуває на етапі становлення й розвитку, а тому список абревіатур, які позначають різноманітні форми співпраці у об'єднаній Європі постійно зростає.

Дослідження, присвячені проблематиці спільної безпекової та оборонної політики ЄС, зосереджені переважно на тому, що формально включено до змісту цієї політики. Інші ініціативи, здійснені за межами цих рамок, часто розглядаються як такі, що потенційно підривають розвиток оборони ЄС — навіть у тому випадку, коли вони спрямовані на зміцнення обороноздатності Європи. Насправді альтернативні погляди полягають у тому, щоб розглядати їх як невід'ємні складові більш гнучкої та диференційованої європейської структури безпеки, де всі ці ініціативи разом сприяють зміцненню європейської обороноздатності.

Розвиток Спільної безпекової та оборонної політики ЄС позитивно позначається на забезпеченні безпеки і оборони країн-кандидатів, зокрема й України, що пояснює актуальність вивчення питань, пов'язаних із правовим регулюванням відносин в цій сфері вітчизняною юридичною наукою.

У літературі з євроінтеграційної проблематики критично розглядається взаємодоповнюваність безпекової та оборонної політики, що здійснюється в рамках НАТО та ЄС. Пропонувалася переоцінка їх ролей для розробки потенційних реформ. Дискусії велися з приводу трьох основних сценаріїв можливої інституційної реформи: скасування Спільної політики безпеки та оборони ЄС, її подальша інтеграція в НАТО або реалізація прагнення до європейської стратегічної автономії. Разом з тим через незавершеність процесу формування Спільної політики безпеки та оборони ЄС, її трансформацію під впливом як внутрішніх, так і зовнішніх (геополітичних) чинників багато аспектів її правового регулювання залишаються недостатньо дослідженими, що зумовлює необхідність продовження наукових пошуків у цій сфері.

Ключові слова: правове регулювання, колективна безпека, Спільна політика безпеки та оборони, ЄС, НАТО.

A.O. Musiienko Formation and Development of Legal Regulation of Security and Defence in the EU in the Period from 1951 to 2007

Although most studies on the theory of collective security focus primarily on states as the main subjects of international law, history convincingly proves the existence of the potential for the emergence of collective security within international organizations and integration associations. The European defense and security policy, the first steps towards the formation of which were laid down in the Treaty on European Defence

Community (1953-1954), is still in the process of formation and development, and therefore the list of acronyms denoting various forms of cooperation in the united Europe is constantly growing.

Research on the EU's Common Security and Defense Policy focuses mainly on what is formally included in the content of this policy. Other initiatives taken outside of this framework are often seen as potentially undermining the development of EU defense – even if they are aimed at strengthening Europe's defense capabilities. In fact, an alternative view is to see them as integral components of a more flexible and differentiated European security structure, where all these initiatives together contribute to strengthening European defense capabilities.

The development of the EU's Common Security and Defense Policy has a positive impact on the security and defense of the candidate countries, including Ukraine, which explains the relevance of studying issues related to the legal regulation of relations in this area by national legal science.

The literature on European integration critically examines the complementarity of security and defense policies pursued by NATO and the EU, suggesting a reassessment of their roles for the development of potential reforms. Discussions are focused on three main scenarios for possible institutional reform: the abolition of the EU's Common Security and Defense Policy, its integration into NATO, or the realization of the desire for European strategic autonomy. At the same time, due to the incompleteness of the process of forming the EU's Common Security and Defense Policy, its transformation under the influence of both internal and external (geopolitical) factors, many aspects of its legal regulation remain insufficiently studied, which necessitates further research in this area.

Keywords: legal regulation, collective security, Common Security and Defense Policy, EU, NATO.

Постановка проблеми. З моменту започаткування активного інтеграційного процесу у період після Другої Світової війни і до сьогодні об'єднана Європа пережила не одну кризу, кожна з яких приголомшувала Європейські співтовариства/Європейський Союз по-своєму [27]. Деякі кризи розділяли держав-членів, тоді як інші сприяли зміцненню інтеграційного об'єднання. У підсумку Європейський Союз поступово перетворився на складний «суб'єкт» забезпечення безпеки, наділений державами-членами компетенціями з різних питань, які пов'язані із досягненням цілей у цій сфері. Ці повноваження стали правовою основою для управління спільною безпекою, мета якої полягає у захисті як Європейського Союзу, так і його держав-членів від існуючих та прогнозованих загроз і викликів. При цьому логіка безпеки завжди залежала від того, як інститути ЄС визначають загрози та ризики та відповідно розробляють політику у відповідь [17].

Після запуску Спільної політики безпеки та оборони (СПБО) наприкінці 1990-х років криза евро-зони (2009 р.) та подальші заходи жорсткої економії суттєво загальмували розвиток військового потенціалу та підірвали амбіції Європейського Союзу у сфері безпеки і оборони. Навіть російська анексія Криму і окупація частини території Донецької та

Луганської областей України (2014 р.) не стали поштовхом до розширення повноважень ЄС в сфері СПБО. Слід визнати, що за відсутності спільної екзистенційної загрози ЄС, що виникає в результаті свідомого сприйняття кожною державою-членом небезпеки як для власного існування, так і функціонування всього інтеграційного об'єднання, розбіжності між національними урядами призвели до політичної пастки [7]. Російська агресія стосовно України, громадянська війна в Сирії, хаос у Лівії, поширення ісламістського тероризму, тощо – ці загрози викликали у європейців громадянський запит на безпеку, який, щоправда, останні десять років підживлює спокусу у окремих європейських столицях повернутися до політики ізоляціонізму. У період з 2014 по 2022 роки, а окремі керівники держав-членів і до сьогодні, схоже, втратили контроль над ситуацією та забули, що гасло «сила в єдності» також має стосуватися і сфери безпеки і оборони.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика забезпечення безпеки та оборони об'єднаної Європи традиційно привертає увагу дослідників процесів європейської та євроатлантичної інтеграції, зокрема і українських авторів. Усю сукупність досліджень можна диференціювати залежно від етапів реалізації ідеї: спроба створення Європейського оборонного співтовариства і

визначення причин її провалу (Орловський Р., Тихомирова Є., Труш О., Шамраєва В., Шатун В., Яковюк І.); історія створення й функціонування Західноєвропейського союзу (Бойко А., Домашенко М., Стахурський І.); заснування Європейського політичного співробітництва (Гнатюк М., Грубінко А.); заснування загальної зовнішньої політики і політики безпеки і спільної політики безпеки і оборони як її складової (Мусієнко А. О.); стратегічна автономія ЄС (Бойчук Д., Петренко Ю., Трагнюк О., Яковюк І.); реалізація спільної політики у сфері воєнної безпеки ЄС і НАТО (Вонсович О., Каляєв А.); Україна і європейська політика безпеки і оборони (Вагапов В., Дребот М., Нікіпелова Є.). Попри те, що становленню й розвитку політики безпеки і оборони об'єднаної Європи присвячено багато фундаментальних праць, продовження досліджень не втрачає актуальності. Це пов'язано з тим, що, з одного боку, процеси в середині ЄС, а з другого – геополітичні процеси, що зачіпають Європейський Союз, обумовлюють трансформацію вказаної політики, її постійного пристосування до нових умов і викликів. При цьому вивчення історії розвитку політики безпеки і оборони на попередніх етапах європейської інтеграції не втрачає доцільності, оскільки допомагає зрозуміти позиції інститутів ЄС і держав-членів стосовно логіки розвитку інтеграційного процесу в сфері безпеки і оборони.

Метою статті є здійснення ретроспективного аналізу основних етапів правового регулювання політики безпеки та оборони об'єднаної Європи у період з 1951 по 2007 роки.

Виклад основного матеріалу. Сприйняття ідеї європейської колективної безпеки одразу після започаткування інтеграційного процесу пояснюється тим, що держави-засновниці об'єднаної Європи переймалися своєю безпекою, якій реально загрожував радянський експансіонізм, а також

їхня, підтверджена багатовіковою історією, схильність воювати один з одним. Однак, через існування певних розбіжностей в об'єднаній Європі щодо ідеї суверенітету, що привело к провалу ратифікації Договору про європейське оборонне співтовариство (1954 р.) [6; 28], було запущено процес реалізації диференційованої інтеграції в сфері безпеки та оборони [12; 13].

З 1954 і до 2011 року європейською організацією оборони та безпеки був Західноєвропейський союз (ЗЄС)¹, який був створений на основі Брюссельського договором договору про економічне, соціальне і культурне співробітництво та колективну самооборону (1948 р.)², до якого в 1954 р., на основі Паризької угоди, приєдналися Західна Німеччина та Італія. ЗЄС із самого початку опинився на других ролях у європейській безпековій політиці. Це пов'язано із тим, що в результаті реалізації інших інтеграційних ініціатив, окремі зони відповідальності ЗЄС поступово були відібрані та передані НАТО (політичне та військове співробітництво),

Європейському співтовариству (економічні питання) та Раді Європи (питання культури) [11]. Таким чином попри наявність ЗЄС саме на Організацію Північноатлантичного договору (НАТО) на чолі зі США було покладено відповідальність за забезпечення колективної безпеки в Європі. Слід зауважити, що не дивлячись на те, що менше ніж через рік після свого створення Західний Союз змушений був поступитися своєю роллю інституції, яка претендувала певною мірою впливати на оборонну і безпекову політичну парадигму у Західній Європі, ця міжнародна організація стала прикладом пошуку інтеграційної моделі співпраці держав у відповідній сфері.

Спроби перетворити ЗЄС на впливову безпекову структуру робилися у 1980-х рр. На думку дослідників, відсутність впливового політичного статусу ЗЄС, а також чітко

¹Брюссельський договір був продовженням і розширенням Дюнкеркського пакту підписаного Францією та Великою Британією у 1947 році. Дюнкеркський договір мав на меті зміцнення європейської безпеки та запобігання можливої агресії з боку Німеччини за умови її можливого об'єднання під егідою СРСР, а також зміцнення економічних зв'язків між двома країнами [28].

² Брюссельський договір у 1948 р. підписали Бельгія, Велика Британія, Люксембург, Нідерланди та Франція.

Преамбула Брюссельського договору визначала мету співпраці — спільні дії у випадку можливої у майбутньому агресії зі сторони Німеччини, яка у той час була демілітаризована та контролювалася силами коаліції. Однак, очевидно, що основною метою Договору було запровадження військової та стратегічної співпраці як відповідь на можливу радянську агресію у Центральній та Східній Європі.

встановлених обов'язків³ і легалізованих *acquis*, які є характерними для регулювання внутрішніх відносин у ЄС, дозволили йому швидше адаптуватися в деяких аспектах до нових умов, таким чином виступаючи лабораторією, де європейці могли продовжувати – як у 1980-х – експериментувати з управлінням безпекою з досить низьким ризиком [1, с. 19].

Гнучкість ЗЄС дозволяла йому залучати до своєї роботи кандидатів на розширення і європейських несоюзників, а також членів НАТО, що не входять до ЄС. У грудні 1991 р. при підготовці до підписання Маастрихтського договору про ЄС було підписано дві декларації Західноєвропейського союзу: перша – Декларація про роль ЗЄС та його відносини з ЄС і НАТО, вона також визначала заходи з оперативного розвитку ЗЄС; друга – запрошувала держави-члени ЄС, які ще не є членами ЗЄС, стати членами ЗЄС або спостерігачами⁴, якщо вони цього забажають [20, с. 6]. У самому Маастрихтському договорі за ЗЄС закріпили статус оборонної структури в межах Європейського Союзу.

19 червня 1992 р. міністри Західноєвропейського союзу підписали Петерсберзьку декларацію, в якій було визначено військові завдання гуманітарного, роззброєного та миротворчого характеру, які ЗЄС був уповноважений виконувати [14]. Обов'язки, що впливали із Декларації, були пізніше перенесені до Європейської політики безпеки та оборони, нині відомої як Спільна політика безпеки та оборони. У 1996 р. на ЗЄС було покладено здійснення оперативних функцій у сфері оборони [2]. У цілому ЗЄС вдалося створити систему доволі складних за своєю структурою партнерських відносин як з НАТО, так і з ЄС, які теоретично дозволяли запозичувати військові ресурси НАТО для місій під політичним керівництвом ЄС. З цього приводу слід зазначити, що в рамках ЗЄС членам НАТО, які не були членами ЄС, було цілком комфортно

взаємодіяти з ЄС у відповідній сфері. Однак, після того, як почала формуватися ЄПБО, виникли проблеми щодо такої співпраці. Насамперед вони були пов'язані з позицією Туреччина, яка була налаштована брати участь у процедурі прийняття рішень ЄПБО. Отримавши відмову в участі, Туреччина наклала вето на гарантований доступ ЄС до планування коштів НАТО для врегулювання кризи, незважаючи на тиск з боку ЄС і США [21].

Слід визнати, що ЗЄС ніколи не мав вагомого політичного статусу чи великої довіри у держав-членів, щоб серйозно розглядати його структуру для реалізації складніших військових завдань, навіть коли європейські коаліції були лідерами. Попри це у військовій та оперативній сфері квазі-*acquis* ЗЄС широко використовувався, наскільки це було доречно, у період формування Європейської політики безпеки та оборони. Так звана «Петерсберзька» формула витримала випробування часом і залишається до сьогодні в основі положень Договору про ЄС про практичне оборонне співробітництво. Квазі-*acquis* ЗЄС включав планування в галузі оперативної, логістичної, командно-управлінської, комунікаційної та силової генерації; створення можливостей розвідки та ситуаційної поінформованості; розроблення процедур управління кризами, навчань та навчання; та досвід проведення операції у стилі Петерсбергу [1, с. 4-5].

Починаючи з 2000-х років, вплив ЗЄС на забезпечення безпеки ЄС послідовно знижувався завдяки поглинанню його функцій структурами Європейського Союзу⁵. У результаті ЗЄС втратив будь-які важелі впливу на розвиток європейської співпраці у сфері безпеки, оскільки не мав жодних оперативних можливостей. Ініціатива розпуску ЗЄС належала Великій Британії⁶, яка мала намір вийти із Західноєвропейського Союзу в односторонньому порядку, однак зрештою 31 березня 2010 р. було досягнуто згоди зробити це рішення

³ Мова йде про більшість положень Брюссельського договору, окремі з яких можна розглядати як «м'яке» право, за винятком статті V, яка передбачала спільну реакцію держав у випадку агресії щодо однієї із сторін Договору.

⁴ У листопаді 1992 р. Туреччина, Норвегія та Ісландія стають асоційованими членами ЗЄС, а Ірландія та Данія – спостерігачами ЗЄС. В травні 1994 р. Болгарія, Чехія,

Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія та Словаччина стають асоційованими партнерами ЗЄС.

⁵ Так, Інститут досліджень безпеки та Супутниковий центр ЗЄС стали агентствами ЄС, а через кілька років два пов'язані з ЗЄС органи зі співробітництва в галузі озброєння WEAG і WEAO були замінені Європейським оборонним агентством ЄС

⁶ Вперше ідеї припинення існування ЗЄС були висловлені ще в 2004 р.

колективним [25]. Остаточо ЗЄС припинив функціонування 30 червня 2011 р.

Спроба запровадити спільну політику оборони та зовнішню політику у рамках наднаціональної організації на кшталт Європейського співтовариства з вугілля та сталі, Європейського економічного співтовариства та Євратома, виявилася невдалою. Проект Договору про Європейське оборонне співтовариство був розроблений на основі ініціативи, яку озвучив у 1951 р. прем'єр-міністр Франції Р. Плевен (т.з. «план Плевена»), однією з цілей якого було створення «європейської армії». Договір про створення ЄОС був підписаний Францією, ФРН, Італією, Бельгією і Люксембургом у Парижі 27 травня 1952 р. Європейське оборонне співтовариство мало набути статусу міжнародної організації наднаціонального характеру, а «європейська армія» повинна була підпорядковуватися Верховному головнокомандувачу Об'єднаними військовими силами НАТО в Європі. Велика Британія не увійшла до складу ЄОС, але підписала з ним договір про взаємну військову допомогу. Підписання Договору про ЄОС стало приводом для розробки проекту Договору про Європейське політичне співтовариство. Однак попри тиск США його ратифікація через позицію Франції була зірвана в 1954 р., що стало підставою для припинення роботи над проектом Договору про Європейське політичне співтовариство [28].

До ідеї створення наднаціонального Європейського оборонного співтовариства за межами ЗЄС західноєвропейські держави звернулися наприкінці 1960-х років. За підсумками саміту на найвищому рівні в Гаазі (1969 р.) глави держав і урядів держав-членів Європейського економічного співтовариства доручили міністрам закордонних справ віднайти найкращий спосіб досягнення прогресу в справі політичного об'єднання, в контексті розширення

і поглиблення інтеграції [3]. У 1970 р. міністри закордонних справ розробили доповідь Давін'йона, відповідно до якої було створено неофіційний міжурядовий консультативний механізм – Європейське політичне співробітництво (ЄПС), яке передбачало проведення консультацій з питань зовнішньої політики та реалізації спільних рішень, але не містив посилань на консультації з питань зовнішньої безпеки та оборони [15]. Механізм ЄПС був посилений в Копенгагенській (1973 р.) і Лондонській доповідях (1981 р.), а також офіційно зафіксований у розділі III Єдиного європейського акту (1986 р.)⁷. Однак, радянська війна в Афганістані (1979 р.) і війни в Югославії (1991–1995 рр.) засвідчили недостатню ефективність ЄПС.

Предметно до ідеї оборонної інтеграції європейці повернулися на межі ХХ – ХХІ століть. Передбачалося, що Європейська політика безпеки і оборони буде спрямована на розвиток цивільного і військового потенціалу ЄС для врегулювання криз і запобігання конфліктам на регіональному та міжнародному рівнях. Так, Договір про Європейський Союз (ДЄС) (1992 р.) містив розділ V Положення про спільну зовнішню політику і політику безпеки, який замінив Європейське політичне співробітництво. Відповідно до статті J.1 Загальна зовнішня політика і політика безпеки визначається і здійснюється Союзом та його державами-членами, які діють в дусі лояльності та взаємної солідарності. Стаття J.4, у свою чергу, передбачала, що Загальна зовнішня політика і політика безпеки буде охоплювати усі питання, пов'язані з безпекою ЄС, включно з можливим розробленням спільної оборонної політики, яка згодом може призвести до спільної оборони. Союз проситиме Західноєвропейський союз, який є невід'ємною складовою розбудови Союзу, розробляти і здійснювати рішення і дії Союзу, що мають оборонні наслідки. Політика Союзу не

⁷ У ЄСА наголошувалося на наступному: а) мета Європейських співтовариств та Європейського політичного співробітництва полягає в тому, щоб сприяти спільному реальному просуванню до європейської єдності; б) зовнішня політика Європейського співтовариства та політика, узгоджена в системі Європейського політичного співробітництва, мають бути взаємоузгоджені; в) тісне співробітництво з питань європейської безпеки здатне зробити істотний внесок у формування європейської ідентичності в галузі зовнішньої політики. У ЄСА також

фіксувалося прагнення держав-членів спільно формулювати та здійснювати європейську зовнішню політику; інформувати та консультувати одна одну з будь-якого питання зовнішньої політики, що становить спільний інтерес, з метою домогтися, щоб їхній спільний вплив забезпечувався найбільш ефективно шляхом координації, зближення їх позицій та здійснення спільних дій; забезпечувати поступальний розвиток та конкретизацію єдиних принципів та завдань [16].

повинна завдавати шкоди особливому характеру політики безпеки та оборони певних держав-членів і повинна поважати зобов'язання певних держав-членів щодо НАТО та бути сумісною із загальною політикою безпеки та оборони, встановленою в цих рамках. Договір не перешкоджає так само розвиткові тіснішого співробітництва між двома або більше державами-членами на двосторонньому рівні в рамках ЗЄС і НАТО за умови, що таке співробітництво не суперечить і не перешкоджає СЗППБ [24]. Слід зазначити, що механізм СЗППБ не передбачав особливих змін порівняно з ЄПС, не було чітко сформульовано принципи та напрями СЗППБ, зберігся певний дисбаланс між різними напрямками СЗППБ: якщо сфера безпеки набула значного розвитку, то питання оборони були винесені за межі цієї політики. Положення Амстердамського договору не забезпечили прогрес у сфері СЗППБ, оскільки містили швидше редакційні зміни, за винятком статті J.7⁸, але запровадили посаду Верховного представника із загальної зовнішньої та безпекової політики.

Зважаючи на положення про СЗППБ Договору про ЄС, у Брюссельській декларації НАТО⁹ (1994 р.), згодом підтвердженій у Берлінській декларації¹⁰ (1996 р.), була повністю

⁸ Стаття J 7 передбачала можливість поступового формування спільної оборонної політики, що може призвести до спільної оборони, якщо Європейська рада ухвалить таке рішення. У цьому випадку ЄС рекомендує державам-членам прийняти таке рішення відповідно до їхніх відповідних конституційних вимог. Важливим був пункт 2 цієї статті, в якому зазначалося, що Союз сприяє тіснішим інституційним відносинам із ЗЄС з метою можливої інтеграції ЗЄС до Союзу, якщо Європейська рада ухвалить таке рішення. У цьому випадку вона рекомендує державам-членам ухвалити таке рішення згідно з їхніми відповідними конституційними вимогами. Аналогічний підхід було викладений і в «Декларації Західноєвропейського союзу про роль Західноєвропейського союзу та його відносини з Європейським Союзом і Атлантичним альянсом» [22].

⁹ Держави-члени НАТО привітали створення Європейського Союзу та реалізацію ним Загальної зовнішньої та безпекової політики, оскільки це зміцнить європейську опору Альянсу і дасть йому змогу робити більш послідовний внесок у безпеку всіх союзників. У Декларації було визнано факт поступового формування європейської ідентичності у сфері безпеки та оборони, яка у довгостроковій перспективі може призвести до формування спільної оборонної політики в рамках ЄС, сумісної з обороною НАТО. Цей процес розцінювався як вираження зрілості Європи. У Декларації ставилося

підтримала ідея створення європейської складової у сфері безпеки та оборони в рамках Альянсу шляхом надання своїх ресурсів, сил та засобів для проведення операцій під керівництвом ЗЄС. З цією метою НАТО та ЗЄС вступили у тісні взаємини та створили ключові елементи Європейської системи безпеки і оборони відповідно до берлінських домовленостей. Передбачалося, що європейські члени НАТО мали посилити свою здатність до дій, зокрема й військовий потенціал. Зазначалося, що зростання відповідальності та потенціалу європейських держав-членів НАТО щодо забезпечення безпеки та оборони створить для Північноатлантичного альянсу обстановку більшої безпеки. Фраза, яка часто використовується для опису відносин між силами ЄС і НАТО, — «роздільні, але не окремі». Одні і те ж сили і можливості складають основу зусиль як ЄС, так і НАТО, але при необхідності військові частини можуть бути виділені Європейському Союзу.

Процес мілітаризації об'єднаної Європи, на думку дослідників, став результатом трьох чинників: наявність політичної волі у провідних держав-членів, що сформувалася після франко-британського саміту в Сен-Мало (1998 р.)¹¹ та Європейської ради в Гельсінкі (1999 р.)¹²;

завдання з адаптації політичних і військових структур НАТО з метою відображення як повного спектра його ролей, так і розвитку європейської ідентичності, що формується, у сфері безпеки і оборони. Було також заявлено про підтримку зміцнення європейської опори Альянсу через Західноєвропейський союз, який розвивається як оборонний компонент ЄС [5].

¹⁰ У Берлінській декларації НАТО (1996 р.) було заявлено про подальше продовження поточної адаптації структур Альянсу, а би він міг більш ефективно виконувати весь спектр своїх місій, що ґрунтується на міцному трансатлантичному партнерстві, а також про побудову європейської ідентичності безпеки та оборони в рамках Альянсу.

¹¹ У спільній декларації Великої Британії та Франції, прийнятій в Сен-Мало у грудні 1998 р., говорилося, що ЄС повинен мати можливість «автономних дій, підкріплених надійними військовими силами» у рамках спільної оборонної політики. Декларація Сен-Мало заклала політичну основу між Францією та Великою Британією, що, у свою чергу, сприяло запуску ЄПБО та формулюванню «головної мети» цієї політики [10].

¹² Підсумковий документ Європейської ради містив пункти, які визначали «головну мету» ЄС:

27. Європейська рада підтримує рішення розвинути автономний потенціал для прийняття рішень і, коли НАТО в цілому не скасовано, для запуску та проведення

усвідомлення НАТО необхідності організації покладатися на значні військові спроможності ЄС¹³ та необхідність ЄС підтримувати оборонну промисловість в інтересах Північноатлантичного альянсу [9, с. 93-94]. У підсумку для реалізації своєї політики Європейський Союз сформував: Політичний та безпековий комітет (цивільний орган, відповідальний за реалізацію рішень Європейської ради, який здійснює політичний контроль та стратегічне керівництво операціями ЄС), Військовий комітет ЄС (найвищий військовий орган Європейської ради, керує Військовим штабом, надає консультації та рекомендації Політичному та безпековому комітету) та Військовий штаб ЄС (здійснює військову експертизу, забезпечує зв'язок між Військовим комітетом і наявними військовими ресурсами, робить внесок у розвиток та підготовку національних та багатонаціональних сил, що надаються членами ЄС, виконує три основні оперативні функції: ранне попередження, оцінку ситуації та стратегічне планування).

Ніщський договір (2001 р.), який набув чинності в 2003 р., вніс зміни до статті 17 і 25 ДЄС, зважаючи на те, що ЗЄС фактично припинив своє функціонування. Зміни до статті 17 передбачали наступне:

– Спільна зовнішня політика та політика безпеки включає всі питання, що стосуються

військових операцій під керівництвом ЄС у відповідь на міжнародні кризи. Цей процес дозволить уникнути непотрібного дублювання і не передбачає створення європейської армії.

28. Європейська рада погодилась із таким чином: (а) добровільно співробітничав в операціях під керівництвом ЄС, держави-члени повинні бути здатні до 2003 р. розвернути протягом 60 днів і містити протягом не менше 1 року військові сили чисельністю до 50 000–60 000 чоловік, здатні виконати весь спектр завдань Петерсберга; (б) в рамках Ради будуть створені нові політичні та військові органи та структури, які дозволять ЄС забезпечити необхідне політичне керівництво та стратегічне управління такими операціями, дотримуючись цієї єдиної інституційної структури; (с) будуть розроблені умови для повномасштабних консультацій, співпраці та прозорості між ЄС і НАТО з урахуванням потреб усіх держав-членів ЄС; (д) будуть визначені домовленості, які дозволяють, уважаючи автономію ЄС у прийнятті рішень, європейським членам НАТО, що не знаходяться в ЄС, та іншим зацікавленим державам брати участь у регулюванні кризових відносин ЄС; (е) буде створений новий механізм управління кризами для координації та підвищення ефективності різних громадянських засобів і ресурсів,

безпеки ЄС (гуманітарні та рятувальні завдання, миротворчі завдання та завдання бойових сил у врегулюванні криз, у тому числі миротворчі), включаючи поступове формування спільної оборонної політики, яка може призвести до спільної оборони, якщо Європейська рада вирішить таке;

– політика ЄС відповідно до статті 17 не повинна завдавати шкоди особливому характеру політики безпеки та оборони певних держав-членів і поважати зобов'язання окремих держав-членів, які бачать свою спільну оборону реалізованою в НАТО, відповідно до Північноатлантичного договору, і бути сумісною із загальною політикою безпеки та оборони, встановленою в рамках цього договору;

– поступове формування спільної оборонної політики буде підтримуватись, якщо держави-члени вважатимуть за потрібне, співпрацю між ними в галузі озброєнь;

– рішення, що стосуються оборони, розглядаються відповідно до статті 17, приймаються без шкоди для політики та зобов'язань, зазначених у другому підпараграфі пункту 1;

– положення статті 17 не повинні перешкоджати розвитку більш тісної співпраці між двома чи більше державами-членами на двосторонньому рівні в рамках ЗЄС і НАТО, за умови, що така співпраця не суперечить і не

паралельно з військовими, що знаходяться в розпорядженні ЄС і держав-членів [8].

¹³У 1999 р. на Вашингтонському саміті НАТО була схвалена Стратегічна концепція Північноатлантичного альянсу, в якій наголошувалося, що Європейський Союз прийняв важливі рішення і надав нову динаміку зусиллям щодо зміцнення власних механізмів забезпечення безпеки та оборони. У цьому зв'язку відзначалася необхідність включення завдань ЗЄС, сформульованих у Петерсберзі, у новий Договір про Європейський Союз та розвиток тісніших інституційних відносин із Західноєвропейським союзом. У Стратегії вперше було поставлено завдання щодо створення в рамках Альянсу європейської складової у галузі безпеки та оборони. У Стратегії (п. 30) зазначалося, що європейська ідентичність безпеки і оборони допоможе європейським союзникам у міру необхідності діяти самостійно на основі готовності союзу, в кожному конкретному випадку і за принципом консенсусу, виділяти ресурси, сили і засоби для операцій, в яких союз у військовому відношенні не бере участі, і передавати їх під політичний контроль та стратегічне управління або ЗЄС, або згідно з іншими домовленостями, за повної участі всіх європейських союзників у разі ухвалення ними такого рішення [18].

перешкоджає тому, що передбачено статтею 17 [23].

Оновлена редакція статті 25 ДЄС виглядала наступним чином:

– Комітет з питань політики та безпеки спостерігає за міжнародною ситуацією в сферах, охоплених СЗППБ, і сприяє визначенню політики шляхом надання висновків Раді на запит Ради або за власною ініціативою. Він також контролюватиме реалізацію узгодженої політики без шкоди для відповідальності Президента та Комісії;

– Комітет з питань політики та безпеки здійснює під відповідальністю Ради політичний контроль і стратегічне керівництво операціями з врегулювання криз;

– Рада може уповноважити Комітет, з метою та протягом тривалості операції з врегулювання кризи, як це визначено Радою, приймати відповідні рішення щодо політичного контролю та стратегічного керівництва операцією без шкоди для статті 47 ДЄС [23].

Таким чином, Ніццький договір створив правові передумови для поглиблення інтеграції в сфері безпеки і оборони. Це стало свідченням того, що як на рівні Європейського Союзу, так і держав-членів відбувається усвідомлення того, що для прогресу у сфері забезпечення безпеки та оборони європейцям потрібні політичні амбіції, що поділяються всіма чи принаймні більшістю державами-членами ЄС, та розуміння геополітичних проблем, що стоять перед об'єднаною Європою, щоб вона могла зберігати контроль за своєю долею.

Слід зазначити, що питання спільної безпекової та оборонної політики є сферою так званої зовнішньої компетенції ЄС, а отже запровадження будь-яких спільних правил, які мають юридично обов'язкову силу є завжди результатом компромісу та тривалих перемовин, в рамках яких держави-члени ЄС досить активно захищають свої суверенні права. Застосування наднаціональних методів врядування у цій сфері не відбувається, цим великою мірою і пояснюється тривалий процес формування спільних підходів ЄС до правового регулювання безпекових і оборонних питань.

Висновки. Прагнення європейців до безпеки має лежати в центрі порядку денного, який об'єднує держави-члени ЄС як єдине ціле. Мілітаризація Європейського Союзу – це не

закономірний результат інтеграції, якщо зважати на історію розвитку об'єднавчого процесу, а також роль НАТО в забезпеченні безпеки в Європі під час «холодної війни». Ситуація змінилася після розпаду СРСР і розвалу Організації Варшавського договору. В умовах відсутності екзистенційної загрози безпеці об'єднаній Європі солідарність держав-членів НАТО зазнає випробувань. У XXI ст. почали виникати підстави ставити під сумнів те, що НАТО є ефективною системою колективної безпеки, що підштовхує Європейський Союз до посилення Спільної політики безпеки і оборони.

У процесі становлення й розвитку європейської ідентичності в сфері безпеки і оборони ЗЄС загалом відіграв позитивну роль, особливо у ранній післявоєнній консолідації країн Західної Європи. Слід визнати його політичні заслуги як щодо становлення європейської ідентичності у сфері безпеки та оборони, так і забезпечення трансатлантичної гармонії з 1980-х років. Саме за його допомогою відбувалося цементування загальних підходів, особливо до місій з управління кризами по всій Європі.

Занепад Західноєвропейського союзу був зумовлений формуванням Європейським Союзом власної Спільної політики безпеки і оборони, якій поступово підпорядковувалися структурні підрозділи ЗЄС і яка поглинала його функції. У результаті ЗЄС втратив будь-які важелі впливу на розвиток європейської співпраці у сфері безпеки, оскільки не мав жодних оперативних можливостей.

На початку 1990-х років, після оформлення у Договорі про ЄС Спільної зовнішньої політики та політики безпеки, НАТО у Брюссельській декларації, згодом підтвердженій у Берлінській декларації, повністю підтримав ідею створення європейської складової у сфері безпеки та оборони в рамках Альянсу шляхом надання своїх ресурсів, сил та засобів для проведення операцій під керівництвом ЗЄС.

Маастрихський, Амстердамський і Ніццький договори створили правові передумови для поглиблення інтеграції в сфері безпеки і оборони. Як Європейський Союз, так і держави-члени усвідомлюють, що прогрес у сфері забезпечення безпеки та оборони європейцям залежить від політичних амбіцій об'єднаної

Європи, що поділяються всіма чи принаймні більшістю європейських столиць.

Список використаних джерел:

1. Bailes A. J. K., Messervy-Whiting G. Death of an institution: the end for Western European Union, a future for European defence? Egmont Paper No. 46, May 2011. 83 p.
2. Bloed A., Wessel R. A. The changing functions of the Western European Union (WEU): introduction and basic documents. Dordrecht/Boston/London: Martinus Nijhoff Publishers, 1994. xxxiii and 220 p.
3. Communiqué of the meeting of Heads of State or Government of the Member States at The Hague (1 and 2 December 1969). URL: https://www.cvce.eu/obj/final_communique_of_the_hague_summit_2_december_1969-en-33078789-8030-49c8-b4e0-15d053834507.html.
4. Consolidated version of the Treaty on European Union. URL: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0023.02/DOC_1&format=PDF.
5. Declaration of the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council ("The Brussels Summit Declaration"). URL: https://www.nato.int/cps/sv/natohq/official_texts_24470.htm.
6. Deighton A. The Last Piece of the Jigsaw: Britain and the Creation of the Western European Union, 1954. *Contemporary European History*. 1998. Vol. 7. Issue 2. Pp.181-196. doi:10.1017/S0960777300004860.
7. Helferich J. Trapped in the grey zone: NATO-CSDP relations in a new era of European security governance. *International Politics*. 2024. 14 p. <https://doi.org/10.1057/s41311-024-00647-9>.
8. Helsinki European Council 10 and 11 December 1999. Presidency Conclusions. URL: https://www.europarl.europa.eu/summits/hel1_en.htm.
9. Howorth J. European integration and defence: the ultimate challenge?. Institute for Security Studies, Western European Union, 2000. Vol. 43. 121 p. URL: <https://aei.pitt.edu/503/2/chai43e.pdf>.
10. Joint Declaration on European Defence. Joint Declaration issued at the British-French Summit (Saint-Malo, 4 December 1998). URL: https://www.cvce.eu/content/publication/2008/3/31/f3cd16fb-fc37-4d52-936f-c8e9bc80f24f/publishable_en.pdf.
11. Liszczyk D. Dissolution of the Western European Union. *The Polish Institute of International Affairs–Bulletin*. 2010. Vol. 75. Issue 151. Pp. 280-281.
12. Michailidou A., Trenz H. J. European solidarity in times of crisis: Towards differentiated integration. *Towards a Segmented European Political Order*. Routledge, 2019. Pp. 132-151.
13. Mirzoieva K. R. Differentiation of the Common Foreign and Security Policy of the European Union. *The Journal of Eastern European Law*. 2024. №129. Pp. 133-141.
14. Petersberg Declaration made by the WEU Council of Ministers (Bonn, 19 June 1992). URL: https://www.cvce.eu/en/obj/petersberg_declaration_made_by_the_weu_council_of_ministers_bonn_19_june_1992-en-16938094-bb79-41ff-951c-f6c7aae8a97a.html.
15. Report by the Foreign Ministers of the Member States on the problems of political unification. URL: https://www.cvce.eu/content/publication/1999/4/22/4176efc3-c734-41e5-bb90-d34c4d17bbb5/publishable_en.pdf.
16. Single European Act. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:11986U/TXT>.
17. Sperling J., & Webber M. The European Union: security governance and collective securitisation. *West European Politics*. 2018. Vol. 42. Issue 2. Pp. 228–260. <https://doi.org/10.1080/01402382.2018.1510193>.
18. The Alliance's Strategic Concept (1999). Approved by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Washington D.C. URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_27433.htm#:~:text=The%20Alliance%20seeks%20to%20preserve,of%20the%20European%20Security%20and.

19. The Berlin Declaration. Extract from the Final Communiqué of the Ministerial Meeting of the North Atlantic Council, Berlin 3 June 1996. URL: <https://publications.parliament.uk/pa/cm199899/cmselect/cmdfence/39/3941.htm>.
20. The European Union and NATO facing the challenge of the 21st century. 73 p. URL: <https://www.nato.int/acad/fellow/99-01/hochleitner.pdf>.
21. Tocci N., Houben M. Accommodating Turkey in ESDP. CEPS Policy brief. 2001. Vol. 5. 11 p.
22. Treaty of Amsterdam amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and certain related acts. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A11997D%2FTXT>.
23. Treaty on European Union (Consolidated version 2002). URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12002M/TXT>.
24. Treaty on European Union. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A11992M%2FTXT>.
25. 'WEU: Ten jointly announce dissolution of Western European Union' from Europe. Diplomacy and Defence (7 April 2010). URL: https://www.cvce.eu/content/publication/2010/6/7/208ee7ac-b61f-4fa7-b3eb-cc799455cb73/publishable_en.pdf.
26. Yakoviyk I. V. Common foreign and security policy of the European Union: history of the issue. *State building and local self-government*. 2005. № 10. Pp. 76-87.
27. Yakoviuk I.V. Historical preconditions and main stages of European integration. *Bulletin of the Academy of Legal Sciences of Ukraine*. 2003. № 4. Pp. 82-92.
28. Yakoviyk I. V., Orlovskyy R. R. (2017). European Defence Community: origins of integration in the defence sphere. *Problems of Legality*. 2017. Vol. 139. Pp. 264–277. <https://doi.org/10.21564/2414-990x.139.115332>.

References:

1. Bailes A. J. K., Messervy-Whiting G. Death of an institution: the end for Western European Union, a future for European defence? Egmont Paper No. 46, May 2011. 83 p.
2. Bloed A., Wessel R. A. The changing functions of the Western European Union (WEU): introduction and basic documents. Dordrecht/Boston/London: Martinus Nijhoff Publishers, 1994. xxxiii and 220 p.
3. Communiqué of the meeting of Heads of State or Government of the Member States at The Hague (1 and 2 December 1969). URL: https://www.cvce.eu/obj/final_communique_of_the_hague_summit_2_december_1969-en-33078789-8030-49c8-b4e0-15d053834507.html.
4. Consolidated version of the Treaty on European Union. URL: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0023.02/DOC_1&format=PDF.
5. Declaration of the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council ("The Brussels Summit Declaration"). URL: https://www.nato.int/cps/sv/natohq/official_texts_24470.htm.
6. Deighton A. The Last Piece of the Jigsaw: Britain and the Creation of the Western European Union, 1954. *Contemporary European History*. 1998. Vol. 7. Issue 2. Pp.181-196. doi:10.1017/S0960777300004860.
7. Helferich J. Trapped in the grey zone: NATO-CSDP relations in a new era of European security governance. *International Politics*. 2024. 14 p. <https://doi.org/10.1057/s41311-024-00647-9>.
8. Helsinki European Council 10 and 11 December 1999. Presidency Conclusions. URL: https://www.europarl.europa.eu/summits/hel1_en.htm.
9. Howorth J. European integration and defence: the ultimate challenge?. Institute for Security Studies, Western European Union, 2000. Vol. 43. 121 p. URL: <https://aei.pitt.edu/503/2/chai43e.pdf>.
10. Joint Declaration on European Defence. Joint Declaration issued at the British-French Summit (Saint-Malo, 4 December 1998). URL: https://www.cvce.eu/content/publication/2008/3/31/f3cd16fb-fc37-4d52-936f-c8e9bc80f24f/publishable_en.pdf.

11. Liszczyk D. Dissolution of the Western European Union. *The Polish Institute of International Affairs–Bulletin*. 2010. Vol. 75. Issue 151. Pp. 280-281.

12. Michailidou A., Trenz H. J. European solidarity in times of crisis: Towards differentiated integration. *Towards a Segmented European Political Order*. Routledge, 2019. Pp. 132-151.

13. Mirzoieva K. R. Differentiation of the Common Foreign and Security Policy of the European Union. *The Journal of Eastern European Law*. 2024. №129. Pp. 133-141.

14. Petersberg Declaration made by the WEU Council of Ministers (Bonn, 19 June 1992). URL: https://www.cvce.eu/en/obj/petersberg_declaration_made_by_the_weu_council_of_ministers_bonn_19_june_1992-en-16938094-bb79-41ff-951c-f6c7aae8a97a.html.

15. Report by the Foreign Ministers of the Member States on the problems of political unification. URL: https://www.cvce.eu/content/publication/1999/4/22/4176efc3-c734-41e5-bb90-d34c4d17bbb5/publishable_en.pdf.

16. Single European Act. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:11986U/TXT>.

17. Sperling J., & Webber M. The European Union: security governance and collective securitisation. *West European Politics*. 2018. Vol. 42. Issue 2. Pp. 228–260. <https://doi.org/10.1080/01402382.2018.1510193>.

18. The Alliance's Strategic Concept (1999). Approved by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Washington D.C. URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_27433.htm#:~:text=The%20Alliance%20seeks%20to%20preserve,of%20the%20European%20Security%20and.

19. The Berlin Declaration. Extract from the Final Communiqué of the Ministerial Meeting of the North Atlantic Council, Berlin 3 June 1996. URL: <https://publications.parliament.uk/pa/cm199899/cmselect/cmdfence/39/3941.htm>.

20. The European Union and NATO facing the challenge of the 21st century. 73 p. URL: <https://www.nato.int/acad/fellow/99-01/hochleitner.pdf>.

21. Tocci N., Houben M. Accommodating Turkey in ESDP. CEPS Policy brief, 2001. Vol. 5. 11 p.

22. Treaty of Amsterdam amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and certain related acts. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A11997D%2FTXT>.

23. Treaty on European Union (Consolidated version 2002). URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12002M/TXT>.

24. Treaty on European Union. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A11992M%2FTXT>.

25. 'WEU: Ten jointly announce dissolution of Western European Union' from Europe. Diplomacy and Defence (7 April 2010). URL: https://www.cvce.eu/content/publication/2010/6/7/208ee7ac-b61f-4fa7-b3eb-cc799455cb73/publishable_en.pdf.

26. Yakoviyk I. V. Common foreign and security policy of the European Union: history of the issue. *State building and local self-government*. 2005. № 10. Pp. 76-87.

27. Yakoviuk I.V. Historical preconditions and main stages of European integration. *Bulletin of the Academy of Legal Sciences of Ukraine*. 2003. № 4. Pp. 82-92.

28. Yakoviyk I. V., Orlovskyy R. R. (2017). European Defence Community: origins of integration in the defence sphere. *Problems of Legality*. 2017. Vol. 139. Pp. 264–277. <https://doi.org/10.21564/2414-990x.139.115332>.